

GINEKOLOGIK PATOLOGIYADA ZAMONAVIY ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING SEZGIRLIGI VA O'ZIGA XOSLIGINI BAHOLASH

Almatov Kamoliddin Mamatmusa o'g'li
Muminov Nozir Mamasharifovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti klinik ordinatori

Жураев Камолиддин Данабаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664508>

Diagnostik ultratovush (DUZI), bugungi kunda akusherlik va ginekologiya amaliyotida eng keng qo'llaniladigan usuldir. 1950-yillarning oxirida Ian Donald tomonidan ginekologiya uchun birinchi marta tasvirlangan A rejimidan boshlab, 1970-yillarda B tartibida, 1980-yillarning boshlarida Real vaqt rejimi va seroskal tasvir, birozdan keyin dopplerografiya, 1990-yillarda murakkab rangli dopplerografiya va 2000-yillarda uch o'lchovli, to'rt o'lchovli ultratovush, 1980-yillarda akusherlik va ginekologiya amaliyoti bilan chambarchas bog'liqligini yo'qotadi. Eng so'nggi yangiliklardan bu sun'iy intellektdan foydalanish bo'lib, u hayotimizning barcha jabhalarida, jumladan, tibbiyot va xususan, akusherlik ultra tekshiruvida tobora ko'proq rol o'ynab kelmoqda. Bundan tashqari, kelajakda yangi tasvirlash usullari ishlab chiqilishi, o'qitish usullari kengaytirilishi, ish unumini oshirishga katta xizmat qiladi.

Ultratovush dastlab tibbiyotda tashxis qo'yish uchun emas, balki terapevtik maqsadlarda ishlatilgan. Effektga to'qimalarni isitish va yo'q qilish orqali erishildi (diagnostik ultratovushning bio effektlari ikkita mexanizmga asoslanganligini hisobga olsak, bu qiziq: termal va termal bo'lmagan yoki mexanik va zamonaviy ultratovush apparatlari ekranda ushbu effektlar bilan bog'liq ikkita indeksni ko'rsatadi: termal indeks [TI] va mexanik indeks [MI]. Quyidagi "xavfsizlik" bandiga qarang). Bu 20-asrning 20-yillarida frantsuz fizigi Pol Langevin tomonidan olib borilgan laboratoriya ishlariga asoslangan bo'lib, u baliqlarning ultratovush nurlari ostida o'lishini kuzatgan [1], keyinchalik Xarvi va Lumis buni tasdiqladilar [2]. Keyinchalik ultratovush ichki anatomiyani "ko'rish" imkonini berishi aniqlandi [3]. Terapevtik foydalanish tibbiyotning turli sohalarida, shu jumladan ginekologiyada, masalan, siydik o'g'irlab ketish yoki tuxumdon kasalliklarini davolashda topilgan [4]. Ushbu ulkan va jadal rivojlanayotgan fan sohasining tafsilotlarini ko'rib chiqish ushbu maqola doirasidan tashqarida bo'lsa-da, biz bir nechta tamoyillarni tasvirlab beramiz. Tibbiyotda g'oya shundan iboratki, katta hajmdagi ma'lumotlar ("katta ma'lumotlar") mashinani o'rganish bilan birgalikda inson shifokorlariga qaraganda yomonroq yoki yaxshiroq va tezroq ishlaydigan algoritmlarni yaratishi mumkin [10]. Ilhom inson miyasi edi, shuning uchun sun'iy neyron tarmoqlari va mashinani o'rganish belgisi, bu erda kompyuter homila anatomiyasining "mukammal" ultratovush tasvirlari kabi juda ko'p miqdordagi ma'lumot bitlarini kiritish asosida naqshlarni avtomatik ravishda taniydi. Keyin kompyuter homila biometrikasi kabi avtomatik o'lchovlarni amalga oshirishi mumkin [6]. Bir nechta ishlab chiqaruvchilarning apparatlarida avtomatik tasvirni aniqlash allaqachon homila BPD, bosh atrofi (HC), qorin atrofi va femur uzunligini o'lchash uchun ishlatiladi. Masalan, chuqur o'rganishdan keyingi avtomatik baholashda hc va BPD ni baholash uchun mos ravishda 91,43% va 100% muvaffaqiyatli natijalar olingan, samolyotni qabul qilishni tekshirish uchun 87,14% aniqlik bilan.

Ultratovush tekshiruvini tanadagi tuzilmalarni ko'rish uchun yuqori chastotali tovush to'lqinlaridan foydalanadigan ko'chma va xavfsiz tasvirlash usuli. Ultratovush tekshiruvlarining aksariyati tanadan tashqarida amalga oshirilgan bo'lsa-da, murakkab protseduralarni bajarishda yordam berish uchun operatsiya paytida tanadagi ultratovush qurilmalaridan foydalanadigan rivojlanayotgan hudud mavjud. Ushbu ma'lumotlar ginekologiya va ginekologik onkologiyada ushbu usul bo'yicha bir nechta yangi adabiyotlarni ko'rib chiqish ayni muddao bo'ladi. Tekshiruv shuni ko'rsatadiki, zamonaviy dinamik bo'lgan uch o'lchamli tasvirni beradigan ultratovush tekshiruvidan foydalanish tasvirni yaxshilaydi va jarrohlik asoratlarini minimallashtiradi. Ultratovush tekshiruvini akusherlik amaliyotida homilaning anormalliklarini aniqlash uchun keng qo'llaniladi, bu esa keyingi tekshiruv uchun prenatal imkoniyatlarni, shu jumladan genetik tekshiruv va davolash usullarini muhokama qilishni ta'minlaydi. 2010 yilda xalqaro akusherlik va ginekologiya ultratovush jamiyati (ISUOG) homiladorlikning o'rta trimestrida muntazam ultratovush tekshiruvini o'tkazish uchun minimal va qo'shimcha talablar bo'yicha amaliy ko'rsatmalarni e'lon qildi. Yaqinda Amerika tibbiyot ultratovush instituti (ATUI) yuqori xavfli homiladorlik paytida ikkinchi/uchinchi trimestrda batafsil diagnostika tekshiruvini va yuqori xavfli homiladorlik paytida homila ekokardiyografiyasini o'tkazishni taklif qildi. ISUOG maqsadli neyrosonografiyaning ko'rsatmalari va amaliyoti bo'yicha so'nggi ko'rsatmalarni e'lon qildi. Daun sindromi uchun prenatal hujayrasiz DNK skriningini joriy etish birinchi trimestrda skanerlashning rolini o'zgartirgan bo'lsa-da, u hali ham ayollarga taklif qilinishi kerak. Birinchi trimestrda asosiy strukturaviy anormalliklarning taxminan 50% aniqlanishi mumkin. Yuqori aniqlikdagi ultrasonografiya yuqori chastotali sensordan foydalanishni, shuningdek, tasvirni yaxshilash va signalni qayta ishlash vositalarini, shu jumladan Harmonik tasvirlash (HI), fazoviy kompleks tasvirlash (SCI) va dog'larni kamaytirish (SRI) vizualizatsiyasini o'z ichiga oladi. Past chastotali (2-5 MGts) sensor bilan solishtirganda, yuqori chastotali (5-9 MGts) sensor to'qimalarga cheklangan kirish bilan bo'lsa ham, yuqori aniqlikni ta'minlay oladi. Ultratovushning tana to'qimalari orqali chiziqli bo'lmagan tarqalishi fizikasidan foydalanib, bir nechta artefaktlar bilan yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olish imkonini beradi. Shakl 1. Homiladorlikning 20 xaftaligida homila yuragining yuqori aniqlikdagi ultratovush tekshiruvini: (a) o'ng atrium (RA), chap atrium (LA), o'ng qorincha (RV) va chap qorincha (LV) tasvirlangan to'rt kamerali ko'rinish; (b) chap qorinchadan, o'ng va chap yuqori o'pka venasidan (RSPV, LSPV) ko'tarilgan aorta (AAo) tasvirlangan besh kamerali ko'rinish chap atriumga (LA) kiradi va tushayotgan aorta (DAo) la orqasida joylashgan (c) Pa chap (la) ga bo'linadigan uchta tomirdan ko'rinish. LPA va o'ng (RPA) Pa, AAo va yuqori vena kava (SVC), (d) uchta tomir va traxeyadan ko'rinish, bu erda kanal filiali Pa (DA) DAo, AAo, SVC va traxeya (t) bilan bog'lanadi; timus uchta tomir oldida joylashgan.

Xomilalik anormalliklarni aniqlash chastotasi anatomik tekshiruv natijasi bayonnomasida, ultratovush uskunalari va protsedura o'tkaziladigan sharoitga va boshqa omillarga qarab o'zgaradi [9]. Yuqori aniqlikdagi ultratovush tekshiruvini birinchi trimestrda batafsil diagnostika va skanerlashni osonlashtirishi va kichik yoki nozik anomaliyani aniqlashga imkon beradi [10,11,12]. Barcha homilador ayollar uchun batafsil diagnostika tekshiruvini zarur bo'lmasa-da, uning ko'rsatmalari tug'ma malformatsiyalarning oilaviy tarixi, onaning yoshi 35 va undan katta, homiladorlik qandli diabet, sun'iy reproduktiv texnologiyalar, tana massasi indeksi ≥ 30 , teratogen, homila oksiputining

shaffofligi ≥ 3 mm va boshqa ko'plab holatlardir [2]. Akusherlik ultratovush tekshiruvining o'sib borayotgan standartlari fonida diagnostika imkoniyatlarini, funktsional tahlilni, ish jarayonini va ergonomikani yaxshilashga ehtiyoj bor. Yillar davomida ultratovush texnologiyasida bir nechta yaxshilanishlar amalga oshirildi, jumladan yuqori aniqlikdagi ultratovush, chiziqli sensor, nurli oqim, uch/to'rt o'lchovli (3D/4d) ultratovush, homila yurak dog'larini kuzatish va sun'iy intellekt. Ushbu sharhning maqsadi akusherlikda ushbu ilg'or texnologiyalardan foydalanishni baholashdir. Ultratovush tekshiruvi ginekologiyada keng qo'llaniladigan oson kirish, xavfsiz va ko'chma tasvirlash usuli. Biroq, uni intraoperativ ravishda, ayniqsa murakkab ginekologik muolajalarda qo'llash bo'yicha cheklangan qo'llanma mavjud. Ultrasonik tasvirlarning o'lchamlari to'lqin uzunligi bilan cheklangan (umumiy holda, o'lchamlari=to'lqin uzunligining 1/2 qismi), bu chastotaga bog'liq (to'lqin uzunligi=tovush tezligi/chastotasi), shuning uchun kichikroq to'lqin uzunligiga ega bo'lgan yuqori chastotali sensorlar piksellar sonini yaxshilashga imkon beradi. Skanerlangan tuzilmalardan qaytib keladigan aks-sado to'qimadagi diffuzerlarning kontsentratsiyasiga, ya'ni ultratovush nurlari "tushadigan" tuzilmalarga bog'liq. Shuning uchun sekin (<1 sm/s) harakatlanuvchi diffuzerlarning cheklanganligi sababli mayda qon tomirlarining tasvirini olish qiyin. Kontrast moddalar (mikro pufakchalar) qo'shilishi vizualizatsiyani yaxshilashi mumkin (yuqoriga qarang), lekin uning cheklovlari ham bor. Ultrasonik super rezolyutsiyali tasvirlash mikropufakchalar kiritilgandan so'ng mikrovaskulalarni o'nlab mikron o'lchamlari bilan tasavvur qilish imkonini beruvchi yangi texnikadir [11,12]. Klassik yuqori chastotali usullarga nisbatan asosiy afzallik, bu erda yuqori chastota past penetratsiyani anglatadi, chunki super rezolyutsiyali ultratovush yordamida penetratsiya va yuqori chastotalar o'rtasida hech qanday kelishuv bo'lmaydi [11]. Bu kelajakda platsenta tomirlari yoki homila miyasini aniq xaritalashga imkon berishi mumkin, masalan, homila o'sishini cheklashning dastlabki bosqichlarida.

References:

1. Жавланович, Я. Д., Амандуллаевич, А. Я., Зафаржонович, У. З., & Павловна, К. Т. (2023). Мультипараметрическая МРТ В Диагностике Рака Предстательной Железы. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 577-587. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MQDHP>
2. угли, А.С.Н., Хамидович, Р.Ш. and Данабаевич, Ж.К. 2023. Кость При Остеоартрите: Визуализация. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 4, 3 (Jun. 2023), 895-905.
3. N., Nurmurazayev Z., Abduqodirov Kh. M., and Akobirov M. T. 2023. "Transabdominal Ultrasound for Inflammatory and Tumoral Diseases Intestine: New Possibilities in Oral Contrasting With Polyethylene Glycol". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 973-85. <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1606>.
4. S., Usarov M., Turanov A. R., and Soqiev S. A. 2023. "Modern Clinical Capabilities of Minimally Invasive Manipulations under Ultrasound Control". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 956-66. <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1604>.
5. Qodirova, F., Allayev, Y., & Norboyev, S. H. (2023). NEW CONSTITUTION-PRINCIPLE OF PROSPEROUS LIFE. Modern Science and Research, 2(3), 228-231.

6. I., Davranov I., and Uteniyazova G. J. 2023. "Koronavirus Diagnostikasida O'pkani Ktsi: Qachon, Nima Uchun, Qanday Amalga Oshiriladi?". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 947-55.
<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1602>.
7. Qodirova, F. (2023). KONSTITUTSIYA-HAYOTIMIZNING, TARAQQIYOTIMIZNING HUQUQIY ASOSI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(12), 21-24.
8. P., Kim T., and Baymuratova A. C. 2023. "Fast Technology for Ultrasonic Diagnosis of Acute Coleculosis Cholecystitis". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 940-46.
<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1601>.
9. A., Khamidov O., and Shodmanov F. J. 2023. "Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Play an Important Role in Determining the Local Degree of Spread of Malignant Tumors in the Organ of Hearing". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 929-39.
<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1600>.
10. Qodirova, F. (2022). "YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH" KONSEPSIYASI VA UNING KURSANTLAR TARBIYASIDAGI O'RNI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(13), 67-70.
11. O., Gaybullaev S., Fayzullayev S. A., and Khamrakulov J. D. 2023. "Cholangiocellular Cancer Topical Issues of Modern Ultrasound Diagnosis". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 921-28.
<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1599>.
12. угли, Химматов Ислам Хайрулло, Сувонов Зуфар Кахрамон угли, and Умаркулов Забур Зафаржонович. 2023. "Визуализация Множественной Миеломы". Central Asian Journal of Medical and Natural Science 4 (3), 906-16.
<https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1597>.
13. Gaybullaev S. O., Fayzullayev S. A., Khamrakulov J. D. Cholangiocellular Cancer Topical Issues of Modern Ultrasound Diagnosis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 921-928.